

TALABALAR O'QUV FANLARINI O'ZLASHTIRISHINING PSIXOLOGIK ASOSLARI

Z.Sherimbetova¹., D.Ubbieva² -¹ITU «Pedagogika va psixologiya» kafedrası professori.,
Psixologiya talim yunalishi 1-bosqich talabasi

Annotatsiya. Maqolada talabalarning ta'lim yutuqlarini baholash muammosi, talabalarning e'tibor, xotira va fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish samaradorligi, talabalarda o'quv faoliyatini shakllantirish muammosining pedagogik-psixologik nazariyasi, talabalarning bilish faoliyatini shakllantirish, eng avvalo, ushbu faoliyatning subyekti sifatida talaba shaxsini shakllantirish va rivojlantirish muammosi, o'qituvchilar oldida talabaning subektiv pozitsiyasini ta'minlovchi o'quv jarayonini tashkil etish vazifalari tahlil etilgan.

Annotation. The article analyzes the problem of assessing student's educational achievements, the effectiveness of developing student's attention, memory and thinking abilities, the pedagogical - psychological theory of the problem of forming student's Learning activities, the formation of student's cognitive activity, primarily the problem of forming and developing the student's personality as a subject of this activity, and the tasks of organizing the educational process that ensure the student's subjective position before teachers.

Kalit so'zlar: o'quv faoliyati, e'tibor, xotira va fikrlash qobiliyatlari, ta'lim samaradorligi, deadaptatsiya, mustaqillik va ijodkorlik.

Key words: learning activity, attention, memory and thinking abilities, learning effectiveness, readaptation, independence and creativity.

O'quv faoliyatini shakllantirishga bag'ishlangan ko'plab ilmiy tadqiqotlar o'tkazilib, yechimlari ishlab chiqilgan bo'lsada, o'quv faoliyatining ishlash mexanizmlari va turli guruhlardagi talabalarni o'qitishning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish jahon psixologiyasida dolzarbligicha qolmoqda.

Ta'lim tizimini yuksaltirish uchun izchil tadqiqotlar o'tkazgan faylasuf Iogann Gerbart zamonaviy psixologiya vakillari tomonidan "pedagogik psixologiyaning otasi" deb ta'kidlanadi. Nemis olimi o'z tadqiqotlarida o'quvchi-talabaning mavzuga bo'lgan qiziqishi ta'lim natijasiga katta ta'sir ko'rsatadi, deb hisoblaydi va ta'lim beruvchilar (o'qituvchilar) dars mashg'ulotlarida qaysi turdagi ta'lim eng mos kelishini hal qilishda oldingi bilimlar bilan bir qatorda o'quvchi-talabaning qiziqishini hisobga olishlari kerakligini, bu esa o'zlashtirish yuqori bo'lishiga, ta'limda muvaffaqiyat qozonishiga olib kelishini bayon qiladi.

Talabalarning ta'lim yutuqlarini baholash muammosiga oid turli yondashuvlarni tahlil qilish yordamida bilim faolligi, mustaqillik va ijodkorlik kabi muvaffaqiyatning sifat ko'rsatkichlarini aniqlash imkonini berdi.

Ijodiy mustaqillik shaxs mulki va faoliyat subyekti sifatida mustaqillikning o'ziga xos ko'rinishlaridan biri xolos. Mustaqillik ta'lim faoliyatining turli jabhalarida, uning barcha bosqichlarida – maqsad qo'yishdan to baholashgacha, xususan, uni tashkil etishda, aniqrog'i o'zini-o'zi tashkil etishda namoyon bo'ladi. O'zini o'zi tashkil etish – bu talabalar o'zlarining bilish faoliyatini tashkil etish usullarini anglatadi.

Bizning fikrimizcha, talabalarda o'quv fanlarini o'zlashtirish darajasini rivojlantirishning psixologik asoslari ularning kognitiv qobiliyatlari va idrok jarayonlari bilan uzviy bog'liqdir. Talabalarning e'tibor, xotira va fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Bu jarayonda o'quv materiallarini mavhumdan konkretga o'tkazib tushuntirish va ularni qiziqarli tarzda taqdim etish muhimdir. Psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, talabalarning individual o'quv uslublarini hisobga olish orqali ularning bilim olish jarayoniga bo'lgan qiziqishini oshirish mumkin. Shuningdek, talabalarning psixologik tayyorgarligi, o'z bilimlarini tanqidiy baholay olish qobiliyati va fikrlash darajasini rivojlantirish o'quv fanlarini samarali o'zlashtirishda muhim rol o'ynaydi.

Ta'lim sifatining pastligi ta'lim tizimida bir-biriga uzviy bog'langan bo'g'imlar orasida muammolar yuzaga keltirayotganligini ko'rsatadi: umumta'lim maktablaridagi ishlarning yomonligi oliy ta'lim tizimida ko'plab muammolarni keltirib chiqaradi, oliy o'quv yurtlari talabalarining o'quv natijalarining pastligi esa ishlab chiqarish darajasi va samaradorligining, demakki, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasi va sur'atlarining pasayishida namoyon bo'ladi.

Talabalar o'quv faoliyatining psixologik asoslarini (o'quv samaradorligini) o'rgangan O.S.Ionina, quyidagi omillar orqali o'quv samaradorligiga erishish mumkinligini ta'kidlaydi:

- o'qituvchi tomonidan ta'lim texnologiyalarini to'g'ri qo'llay olish;
- talaba aqliy mehnatining intensivligi va sur'ati;
- talabalarning faolligi;
- talaba aqliy mehnatining davomiyligi va ketma-ketligi” .

Olima tomonidan akademik o'zlashtirish subyektiv kategoriya sifatida e'tirof etiladi, u nafaqat tashqaridan qarashni, balki o'z muvaffaqiyatlaridan qoniqish hissini, o'z ahamiyatini anglash, obro'-e'tiborni ham aks ettiradi. Shunday qilib, ushbu tadqiqotchining nuqtai nazaridan, agar talabaning o'zi o'z ta'lim faoliyati natijalaridan qoniqish hosil qilsa va nafaqat o'zining yutuqlarini ijobiy baholasa, balki, o'zini o'zi qadrlaydigan yuqori bahoga ega bo'lsagina samarali o'zlashtirish natijalarini ko'rsatishi, ta'limda muvaffaqiyat qozonishi mumkin.

Talabalar orasida izchil tadqiqod olib borgan D.M.Grebnevaning fikriga ko'ra: "...ta'limda o'zlashtirish va akademik muvaffaqiyat – subyektiv-shaxsiy rejada ta'lim yutuqlarini va o'quv muvaffaqiyatining obyektiv (rasmiy) ko'rsatkichlari aks ettiradigan emas, balki shaxs va uning eng yaqin ijtimoiy g'oyalari bilan bog'liq bo'lgan o'ziga xos murakkab jarayon va voqelikdir" . Olimaning yozishicha, "kundalik hayotda buni turli talabalarga "Qanday baholarda o'qiysiz, ko'rsatkichlaringiz qanaqa?" degan savol berilganda, ularning ko'pchiligi juda samimiy tarzda javob berishadi: "Oddiy", "Ko'rsatkichlarim maromida". Garchi ularning o'zlashtirish darajalari, ilmiy darajasi sezilarli ko'rinishda bir-biridan farq qilishi mumkin".

D.M.Grebneva o'quv faoliyati tarkibida quyidagi komponentlarni ajratib ko'rsatadi: kognitiv, hissiy, baho.

Talabalarning o'zlashtirishi ko'p jihatdan ularning o'quv va kognitiv faoliyatini samarali boshqarish, minimal xarajatlar (moddiy, moliyaviy, jismoniy, psixologik va boshqalar) bilan yuqori ta'lim va psixologik natijalarni ta'minlashga bog'liqdir.

P.Gor ta'lim samaradorligi haqida fikr bildirib: "Ta'lim samaradorligi bir qator jihatlarni o'z ichiga oladi: faol va tanqidiy fikrlash qobiliyatlari, intellektual ishtirok va motivatsiya, shuningdek, turli akademik ko'nikmalar, oliy o'quv yurtidan keyingi ta'limga intilish, o'z-o'ziga va bilimiga ishonch, o'quv qobiliyatlarini, umumiy bilim darajasidagi yutuqlarni, o'zgarishlarni (akademik o'zlashtirishini) namoyon qilishi, tahliliy ko'nikma va muammoni yechish ko'nikmalari, tanqidiy fikrlash qobiliyatini shakllantirish".

Bizning fikrimizcha, o'quv fanlarini o'zlashtirish darajasini rivojlantirishda motivatsiyaning psixologik rolini chuqur o'rganish muhim ahamiyatga ega. Talabalarning bilim olishga bo'lgan ichki motivatsiyasi qanchalik kuchli bo'lsa, ularning o'zlashtirish darajasi shunchalik yuqori bo'ladi. Ta'lim jarayonida talabalarning shaxsiy qiziqishlarini hisobga olish va o'zlashtirish jarayonini ularning kelajakdagi kasbiy maqsadlari bilan bog'lash samarali natijalarni ta'minlaydi. Motivatsiyani qo'llab-quvvatlash uchun rag'batlantiruvchi psixologik usullar, masalan, yutuqlarni e'tirof etish, kichik g'alabalarni nishonlash va ijobiy turtki berish muhimdir. Talabalarning muvaffaqiyatsizliklardan qo'rqishini bartaraf etish va ularni o'z maqsadlariga yetaklash uchun pedagogik qo'llab-quvvatlov zarur. Shuningdek, o'quv fanlarining talaba uchun dolzarbligini tushuntirish orqali ularning o'quv faoliyatiga bo'lgan ishtiyoqini oshirish lozim. Psixologik muhitning qo'llab-quvvatlovchi va konstruktiv bo'lishi o'quv jarayonini ijobiy boshqarishda muhim omildir.

Ta'limning bir bosqichidan (umumiy o'rta ta'limdan) ikkinchisiga (oliy ta'lim) o'tishda yuzaga keladigan disadaptatsiya akademik o'zlashtirish samaradorligiga ta'sir qiladi, shuning uchun biz tadqiqot ishimizda bu jarayonga batafsil to'xtalib o'tishga qaror qildik. Moslashuv atamasining kelib chiqishi va qo'llanilishi T.V.Daxina ilmiy ishlarida juda batafsil bayon etilgan. Ijtimoiy psixologiyada "moslashish" tushunchasi "shaxsning ijtimoiy muhit sharoitlariga faol moslashishi" deb talqin qilinadi. Ijtimoiy psixologiyada atamaning o'ziga xos xususiyatlarini belgilaydigan moslashuv jarayonlarining faollik komponentidir.

Talabalarning muqarrar tabiiy moslashuv jarayonlari bilan bir vaqtda, birinchi bosqich o'quv guruhleri o'qituvchilari, tyutorlarining kasbiy vazifasi ham dolzarb bo'lib, talabalarga obyektiv muammolarni hal qilishda yordam berish va o'quv natijalariga salbiy ta'sir ko'rsatadigan moslashish davrini qisqartirish hisoblanadi.

Talabalarning yangi sharoitlarga qiyin va sekin moslashishi (deadaptatsiya) sabablarini o'rganish rus psixologlari tomonidan izchil o'rganilgan. Mualliflar nafaqat o'quv materialini o'zlashtirishdagi qiyinchiliklarni, shuningdek o'quv guruhlarida ijtimoiy keskinlikning kuchayishi va hatto talabalarning ruhiy

salomatligiga tahdid solayotganini, ayniqsa universitetda o'qishning ilk yillarida sodir bo'layotganligini qayd etadilar.

Talabalarda o'quv faoliyatini shakllantirish muammosining pedagogik-psixologik nazariyasi va amaliyoti eng dolzarb muammolardan biridir. I.I.Ilyasov, V.P.Trusov, N.B.Nesterova va boshqalar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ta'kidlashicha, birinchi bosqich talabalari, qoida tariqasida, nafaqat ijodiy darajadagi, balki reproduktiv darajadagi turli xil o'quv vazifalarini hal qilishni ta'minlaydigan o'quv faoliyatini yaxshi bilishmaydi. Ko'pchilik o'rganish uchun ijobiy kognitiv va kasbiy bilim olish motivatsiyaga, o'zini o'zi boshqarish va o'zini o'zi tahlil qilish ko'nikmalariga, ish natijalariga qarab o'zini o'zi baholashga ega emas. Talabalarning bilish faoliyatini shakllantirish, eng avvalo, ushbu faoliyatning subyekti sifatida talaba shaxsini shakllantirish va rivojlantirish muammosidir. Binobarin, o'qituvchilar oldida talabaning subektiv pozitsiyasini ta'minlovchi o'quv jarayonini tashkil etish vazifasi turibdi.

Bizning fikrimizcha, talabalarning ta'lim motivatsiyasini shakllantirish, umumiy ta'lim ko'nikma va malakalarini oshirish, talabalarning reflektiv qobiliyatlarini rivojlantirish muammolarini ko'rib chiqish zarur.

Talabalarlar o'rtasida individual fanlarni tushunishga bo'lgan selektiv qiziqish chuqurlashishda davom etmoqda.

Talabalar o'z tafakkurida turli fanlarga oid bilimlarni mujassamlashtirib, nazariy umumlashtira oladigan, hodisa va hodisalar o'rtasidagi bog'liqlik va bog'liqlikni o'rnatadigan, to'plangan bilimlarga ma'lum bir to'liqlik berib, bir tizimga keltira oladigan bo'ladi.

Bugungi kunda psixologiyada shaxsning o'zlashtirish darajasiini shakllantirish, psixologik jihatdan barqarorligini yaxshilash dolzarb muammolardan sanaladi. Ushbu muammolarga yechim topish maqsadida shaxsning o'zini o'zi boshqarishni o'rganishi natijasida amalga oshiriladi. Shaxsdagi orientatsiya, psixologik himoya, xarakter, qobiliyatlarni shakllantirish va ichki "Men"ning nomuvofiqligini oldini olish uchun o'z-o'zini shakllantirish, o'zini o'zi anglash kabi muammolar tadqiq qilinmoqda.

Shaxsning psixologik barqarorligi pedagogik-psixologik jihatdan olib qaralganda, boshqalar bilan bo'ladigan munosabatlarda faol va samarali tomonlarini namoyon qiladi. Bu munosabatlarning jamlanmasi axloqiy va ijtimoiy munosabatlar, hayotiy tajriba hamda jamoaviy o'zaro ta'sirlardagi muloqotning o'ziga xos xususiyatlari bilan o'zaro bog'liq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayeva B.S. Bo'lajak o'qituvchilar o'quv-ilmiy faoliyati motivatsiyasining psixofiziologik determinantlari: Monografiya. – T.: «Bookmany print» nashriyoti, 2021 y. – 162 b.
2. Сафоев Н.С. Психологические особенности национального самосознания студентческой молодежи. Афт. дис. док. пс. н. Т.: 2005 й., - 48 б.
3. Ионина О.С. Проявления индивидуального стиля учебно-профессиональной деятельности студента / О. С. Ионина. – М.: - 2015. - № 212. - С. 16-20.
4. Karimova V.M., Sunnatova R.I., Tojiboyeva R.N. Mustaqil fikrlash. -T.: Sharq, 2000.-78 B.